

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613167>

УДК 338.46

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ВУЗА НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ**

Ф.Н. Исмаилова,

к.э.н., доц. кафедры маркетинг и коммерция,
Дагестанский государственный университет народного хозяйства,
доц. кафедры автомобильного транспорта,
Московский автомобильно-дорожный государственный технический
университет (МАДИ), Махачкалинский филиал

**USING INTERNET MARKETING TOOLS TO PROMOTE THE
UNIVERSITY IN THE EDUCATIONAL SERVICES MARKET**

F.N. Ismailova,

Candidate of Economics, Associate Professor of the Departments of Marketing and
Commerce,
Dagestan State University of National Economy,
Associate Professor of the Department of Road Transport,
Moscow Automobile and Road Construction State Technical University (MADI),
Makhachkala Branch

Annotation: This article discusses the marketing tools used by higher education institutions to form a positive image and promote the educational services they provide. The ways of attracting the target audience, increasing the recognition, prestige and competitiveness of universities using the Internet are analyzed. Special attention is paid in the article to the specifics of educational services.

Keywords: educational services, marketing, promotion technologies, marketing tools, educational institutions, consumers of educational services

Аннотация: В данной статье рассматриваются маркетинговые инструменты, используемые высшими учебными заведениями для формирования положительного имиджа и продвижения оказываемых ими образовательных услуг. Анализируются способы привлечения целевой

аудитории, повышения узнаваемости, престижности и конкурентоспособности вузов с помощью сети Интернет. Особое внимание в статье уделено специфике образовательных услуг.

Ключевые слова: образовательная услуга, маркетинг, технологии продвижения, маркетинговые инструменты, образовательные учреждения, потребители образовательных услуг

Современный рынок образовательных услуг характеризуется высоким уровнем конкуренции, кардинальным изменением требований и ожиданий целевых аудиторий. Современные потребители живут в высокотехнологичном окружении, где главенствующее место отведено уже не нуждам, а желаниям и потребностям. Учащиеся и их родители ожидают от образовательных организаций обеспечения комфортной обстановки для развития личности обучающегося, высоких профессиональных качеств профессорско-преподавательского состава, инновационности образовательных программ, приемлемую стоимость обучения, предоставление дополнительных возможностей в ходе обучения. Благополучие вузов все меньше зависит от государства и все больше – от собственных усилий, от умения создавать и продавать востребованные на рынке образовательные продукты. Все это диктует необходимость организации и ведения маркетинговой и рекламной деятельности высшими учебными заведениями [1].

Несмотря на то, что многие образовательные учреждения относятся к маркетингу образовательных услуг довольно скептически, на сегодняшний день этот вид маркетинга является одной из перспективных сфер экономики. Применение маркетинга в сфере высшего образования даст возможность повысить качество и расширить спектр образовательных услуг, эффективно интегрироваться в мировое образовательное пространство, выйти на мировой уровень и успешно конкурировать с ведущими образовательными учреждениями, являющимися носителями признанных образовательных брендов [2] Т.В. Роль.

Образовательные услуги весьма специфичны, поэтому их продвижение на рынке имеет свои особенности.

Прежде чем приступать к анализу инструментов продвижения образовательных услуг, следует проанализировать специфику этих самых услуг.

1. Неосязаемость услуги – это одна из особенностей, которую необходимо учитывать при продвижении. Единственной возможностью абитуриентов и их родителей оценить качество услуги является ознакомление с отзывами бывших студентов и репутация организации.

2. Длительный процесс принятия решения о выборе вуза. Это значит, что необходимо постоянно поддерживать контакт с заинтересовавшимися школьниками и их родителями.

3. Необходимость работать с двумя целевыми аудиториями: школьниками и их родителями. При этом, надо понимать, что их желания и представления, связанные с образованием могут значительно отличаться.

4. Активное развитие рынка. На рынке образовательных услуг появилось большое количество конкурирующих образовательных организаций.

5. Невозможность сохранить или накопить услугу. Учебная программа, реализуемая вузом, и профессорско-преподавательский состав может измениться не в лучшую сторону. Это еще одна из проблем, для решения которой необходимо постоянно работать с репутацией вуза.

Учитывая эти особенности, для эффективного продвижения вуза необходимо использовать комплексный подход к продвижению, а именно стратегию, основанную на построении имиджа с использованием всех возможностей интернета. Интернет, вне всякого сомнения, позволяет сегодня достигать наибольшего охвата целевой аудитории, так как ею преимущественно являются представители молодого поколения. Следовательно, вузам необходимо обратить на этот канал информирования потребителей своих услуг особенное внимание [3-5].

Ключевыми инструментами продвижения для учреждений высшего образования в эпоху цифровой трансформации общества являются:

1. PR-кампания. Основными PR-инструментами рекомендуемыми к использованию для развития образовательных учреждений являются нативная реклама, контент-маркетинг и работа с отзывами.

Важным элементом PR-стратегии является нативная реклама. Ценность ее заключается в том, что воздействие на читателя происходит косвенно и отношение к информации менее критично.

Особенное внимание стоит обратить на работу с отзывами, в первую очередь абитуриенты и их родители будут обращать внимание на отзывы. Необходимо стимулировать студентов к написанию положительных отзывов, и добиваться этого нужно высоким качеством обучения и формированием комфортной среды для студентов.

Контент-маркетинг представляет собой стратегию работы с информацией, то есть контентом на сайте. Интересные статьи привлекают будущих студентов и их родителей и позволяют сформировать лояльность к вузу. При разработке контент-стратегии важно детально изучить целевую аудиторию, чтобы разговаривать с ней на ее языке, знать ее проблемы и потребности.

2. SEO-оптимизация сайта – это инструмент, направленный на поднятие позиций сайта в поисковых системах посредством ключевых запросов. Для вузов – это один из самых дешевых источников привлечения абитуриентов и укрепления позиции учебного заведения на рынке образовательных услуг.

3. Продвижение в социальных сетях (SMM) – маркетинговый инструмент, где основным каналом продвижения являются социальные сети. Социальные сети для образовательной организации являются наиболее эффективным методом продвижения, по причине того, что именно там собрана основная целевая аудитория. Самым важным в этом инструменте продвижения является правильно подобранный подход и эффективно выстроенная коммуникация с потенциальными абитуриентами.

4. Таргетированная реклама в соцсетях обеспечивает максимальный охват целевой аудитории при минимальных затратах за счет того, что показывается только тем пользователям, которые потенциально заинтересованы в услугах конкретного вуза.

5. Работа с сайтом. Сайт образовательного учреждения является основным источником информации для абитуриентов и их родителей, способствующим совершению взаимовыгодных соглашений. Большое значение должно уделяться наполнению и функционалу сайта. Учитывая особенности поведения молодежи в интернете, необходимо адаптировать сайт для мобильных устройств. Высока вероятность, что абитуриент будет просматривать его именно с телефона.

6. E-mail маркетинг (или e-commerce). Еще один популярный способ интернет-продвижения – это рассылки по электронной почте. Используя такие рассылки, будущим абитуриентам можно сообщить о проведении дня открытых дверей, о проведении выставок и ярмарок, на которых образовательные учреждения могут презентовать себя, ответить на все вопросы и раздать рекламные брошюры [3].

Анализ рассмотренных особенностей маркетинговых инструментов дает возможность сформулировать рекомендации по осуществлению продвижения образовательных услуг, при этом учитывая специфику этих самых услуг.

Только комплексное и целенаправленное использование современных маркетинговых инструментов может гарантировать успех в условиях жесткой конкуренции российским учреждениям высшего образования.

Список литературы

[1] Якушина Т.В. Роль маркетинга в сфере высшего образования // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014. № 2-1. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-marketinga-v-sfere-vysshego-obrazovaniya>. (дата обращения: 10.03.2022).

[2] Ачкасова О.Г. Образовательный маркетинг вуза на этапе цифровой трансформации высшего образования // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2020. №4 (40). [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnyy-marketing-vuza-na-etape-tsifrovoy-transformatsii-vysshego-obrazovaniya>. (дата обращения: 10.03.2022).

[3] Данилина М.В., Дейнекен Т.В. Инструментарий интернет-маркетинга и его значение в современной экономике. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mstrumentariy-internet-marketinga-i-ego-znachenie-v-sovremennoy-ekonomike>. (дата обращения: 10.03.2022).

[4] Годин В.В. Цифровая реклама как инструмент продвижения товара или услуги. Опыт реализации проектов / В.В. Годин, А.Е. Терехова // Е – Менеджмент – 2019. Т. 2. № 3. 13-21 с.

[5] Голубева М.А. Развитие концепции маркетинга взаимоотношений в условиях цифровой экономики / М.А. Голубева // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2019. №5-1(119). 118-125 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Yakushina T.V. The role of marketing in higher education // Actual problems of the humanities and natural sciences. – 2014. No. 2-1. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-marketinga-v-sfere-vysshego-obrazovaniya>. (date of access: 03/10/2022).

[2] Achkasova O.G. Educational Marketing of the University at the Stage of Digital Transformation of Higher Education // Vocational Education in Russia and Abroad. – 2020. No. 4 (40). [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnyy-marketing-vuza-na-etape-tsifrovoy-transformatsii-vysshego-obrazovaniya>. (date of access: 03/10/2022).

[3] Danilina M.V., Deineken T.V. Internet marketing tools and its importance in the modern economy. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mstrumentariy-internet-marketinga-i-ego-znachenie-v-sovremennoy-ekonomike>. (date of access: 03/10/2022).

[4] Godin V.V. Digital advertising as a tool for promoting a product or service. Experience in project implementation / V.V. Godin, A.E. Terekhova // E – Management – 2019. V. 2. No. 3. 13-21 p.

[5] Golubeva M.A. Development of the concept of relationship marketing in a digital economy / M.A. Golubeva // Proceedings of the St. Petersburg State University of Economics. – 2019. No. 5-1 (119). 118-125 p.

© Ф.Н. Исмаилова, 2022

Поступила в редакцию 01.03.2022

Принята к публикации 15.03.2022

Для цитирования:

Исмаилова Ф.Н. Использование инструментов интернет-маркетинга для продвижения вуза на рынке образовательных услуг // Инновационные научные исследования. 2022. № 3-1(17). С. 39-44. URL: <https://ip-journal.ru/>